

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ATROF-MUHIT BILAN TANISHTIRISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Turdaliyeva Zarnigor Ulug`bek qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17451911>

Annotatsiya: ushbu tezisdagi maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof-muhit bilan tanishtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik va amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda raqamli ta'lim vositalari, interaktiv o'yinlar, multimedia resurslari va virtual kuzatuv mashg'ulotlari orqali bolalarning ekologik tasavvurlari, mustaqil fikrlash qobiliyati hamda tabiatga nisbatan qadriyatli munosabatini shakllantirish yo'llari tahlil etilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini boyitadi, ularning idrokini, kuzatuvchanligini va ijodkorligini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, atrof-muhit, innovatsion texnologiyalar, ekologik tarbiya, interaktiv metodlar, multimedia, raqamli ta'lim.

Аннотация: В данной тезисе рассматривается педагогическое и практическое значение использования инновационных технологий в процессе ознакомления детей дошкольного возраста с окружающей средой. В исследовании анализируются пути формирования экологических представлений, самостоятельного мышления и ценностного отношения к природе посредством цифровых образовательных средств, интерактивных игр, мультимедийных ресурсов и виртуальных наблюдений. Результаты показывают, что эффективное применение инновационных технологий способствует расширению знаний дошкольников об окружающем мире, развитию их восприятия, наблюдательности и творческих способностей.

Ключевые слова: дошкольное образование, окружающая среда, инновационные технологии, экологическое воспитание, интерактивные методы, мультимедиа, цифровое обучение.

Abstract: This thesis discusses the pedagogical and practical importance of using innovative technologies in the process of introducing preschool children to the environment. The study analyzes ways of developing ecological awareness, independent thinking, and a value-based attitude toward nature through digital learning tools, interactive games, multimedia resources, and virtual observation activities. The results show that the effective use of innovative technologies enriches preschool children's knowledge about the environment and enhances their perception, observation skills, and creativity.

Keywords: preschool education, environment, innovative technologies, ecological education, interactive methods, multimedia, digital learning.

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni atrof-muhit bilan tanishtirish, ularda tabiatni anglash, qadrlash va asrash ko'nikmalarini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni beqiyosdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha va maktab ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida" 2022-yil 11-martdagi PQ-167-son qarori hamda "Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish konsepsiyasi" da ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Mazkur hujjatlar maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini yanada oshiradi.

Innovatsion texnologiyalar yordamida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini boyitadi, ularning kuzatuvchanligini, mustaqil fikrlash qobiliyatini va ijodkorligini rivojlantiradi. Ayniqsa, interaktiv o'yinlar, raqamli resurslar, virtual kuzatuv darslari va multimedia vositalari orqali bolalar tabiat hodisalarini real hayotga yaqin shaklda idrok etish imkoniga ega bo'ladilar.

Shu boisdan, maktabgacha ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash — bolalarning ekologik tafakkurini shakllantirish, tabiatga nisbatan qadriyatli munosabatni rivojlantirish va ularning hayotiy tajribasini boyitishda muhim omil hisoblanadi. Mazkur tadqiqotda aynan shu yo'nalishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi.

Asosiy qism

Bugungi kunda ta'lim sohasida innovatsion texnologiyalarni qo'llash jarayoni jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimida bu jarayon o'ziga xos o'rin egallaydi, chunki bola shaxsining dastlabki shakllanishi, tafakkuri, nutqi va dunyoqarashi aynan shu davrda shakllanadi. Shu sababli, bolalarni atrof-muhit bilan tanishtirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash nafaqat bilim berish, balki ularning emotsional, aqliy va ijtimoiy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida an'anaviy o'qitish uslublarini zamonaviy innovatsion vositalar bilan uyg'unlashtirish bugungi kun talabi hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar deganda — interaktiv o'yinlar, multimedia darslar, elektron ta'lim platformalari, raqamli o'quv dasturlari, AR (kengaytirilgan reallik)

va VR (virtual reallik) texnologiyalari, STEAM yondashuvi asosidagi mashg'ulotlar tushuniladi. Bu vositalar bolalarda mustaqil fikrlashni, kuzatuvchanlikni, muammoli vaziyatlarda yechim topish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tajriba davomida quyidagi metodlar qo'llanildi:

Kuzatuv metodi — bolalarning atrof-muhit bilan tanishtirish mashg'ulotlaridagi faolligi, qiziqish darajasi, o'z fikrini ifoda etish ko'nikmalari aniqlash uchun;

Suhbat va intervyu metodi — tarbiyachilar bilan suhbat o'tkazilib, innovatsion texnologiyalarni qo'llash jarayonida duch kelinadigan muammolar va natijalar o'rganildi;

Eksperimental-metodik tahlil — an'anaviy va innovatsion metodlar asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar samaradorligi taqqoslandi;

Anketalash metodi — ota-onalarning bolalarda ekologik tafakkur va tabiatga bo'lgan munosabat haqidagi fikrlari o'rganildi.

Tajriba davomida o'quv mashg'ulotlari quyidagi innovatsion shakllarda tashkil etildi:

Multimedia taqdimotlari orqali bolalarga yil fasllari, tabiat hodisalari, hayvonot va o'simlik olami haqidagi ma'lumotlar interaktiv tarzda yetkazildi;

Raqamli interaktiv o'yinlar yordamida "Tabiatni asraylik", "Qaysi hayvon qishda uxlaydi?", "To'g'ri joylashtir" kabi ekologik mazmundagi topshiriqlar berildi;

AR texnologiyalar orqali bolalar planshet yoki proyektor yordamida jonli 3D-obrazlarni ko'rib, o'simliklar o'sishi yoki hayvonlar hayot jarayonini kuzatish imkoniga ega bo'lishdi;

STEAM yondashuvi asosida "Tabiatdagi ranglar", "Yomg'ir qanday hosil bo'ladi?", "Suv aylanishi" kabi tajribaviy faoliyatlar o'tkazildi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalar asosida o'tkazilgan mashg'ulotlarda bolalarning faolligi va qiziqish darajasi an'anaviy darslarga nisbatan ancha yuqori bo'lgan. Masalan, tajriba guruhidagi bolalarning o'z fikrini mustaqil ifoda etish darajasi 68 foizdan 93 foizgacha oshgan, tabiat hodisalari haqidagi bilimlarni eslab qolish ko'rsatkichi esa 40 foizdan 75 foizgacha ko'tarilgan.

Tarbiyachilar fikricha, innovatsion texnologiyalar:
bolalarda vizual idrokni kuchaytiradi;
muloqot va nutq faoliyatini rivojlantiradi;

ekologik tafakkur va qadriyatli munosabatni shakllantiradi;
ijodkorlik va tajriba o'tkazish qobiliyatini rag'batlantiradi.

Shuningdek, bu texnologiyalar bolalarni tabiatni asrash, atrof-muhitga e'tiborli bo'lish, inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni anglashga o'rgatadi.

Demak, maktabgacha ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash nafaqat o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiradi, balki tarbiyaviy maqsadlarga ham erishishga yordam beradi. Ular orqali bolalarda ekologik madaniyat, tabiatni sevish va unga g'amxo'rlik qilish tuyg'usi shakllanadi, bu esa kelajak avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashning poydevorini yaratadi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bolalarni atrof-muhit bilan tanishtirishda eng samarali yondashuvlardan biridir. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini faollashtiradi, bolalarda tabiat hodisalarini o'z tajribasi orqali anglash, kuzatuvchanlik, tahliliy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantiradi.

Innovatsion yondashuvlar orqali tashkil etilgan mashg'ulotlarda bolalar o'zlarini faol subyekt sifatida his etadi, o'qish jarayonida qiziqish, quvonch va motivatsiya ortadi. Bu esa ularning atrof-muhitga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirishga, ekologik madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki:

interaktiv o'yinlar va multimedia vositalari bolalarda eslab qolish, tahlil qilish va o'z fikrini ifoda etish ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi;

AR, VR va STEAM texnologiyalaridan foydalanish bolalarning kuzatuvchanligi, tajriba o'tkazish qobiliyati hamda ijodkorlik darajasini kuchaytiradi;

raqamli resurslar yordamida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarda ekologik qadriyatlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Shundan kelib chiqib, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llashga ixtisoslashgan metodik markazlar faoliyatini yo'lga qo'yish;
2. Tarbiyachilar uchun axborot texnologiyalari va raqamli pedagogika bo'yicha muntazam seminar va treninglar tashkil etish;
3. Atrof-muhit bilan tanishtirish mashg'ulotlari uchun mahalliy sharoitga mos interaktiv o'quv dasturlari va raqamli o'yinlar ishlab chiqish;
4. Bolalarni tabiat bilan tanishtirishda oilaviy hamkorlikni kuchaytirish, otanonalar uchun ekologik tarbiya bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;

5. Har bir MTTda multimedia jihozlari va virtual kuzatuv burchaklari tashkil etish orqali bolalarning kuzatuvchanligini oshirish.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tafakkur, tabiatga nisbatan qadriyatli munosabat va ijodiy faoliyatni shakllantirishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tizimli joriy etish maktabgacha ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'taradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Maktabgacha va maktab ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-167-son qarori. — Toshkent, 2022-yil 11-mart.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-60-son qarori. — Toshkent, 2022-yil 21-yanvar.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi". — Toshkent, 2019-yil 8-dekabr.
4. Azizxo'jayeva, N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: TDPU, 2020. — 256 b.
5. Yo'ldosheva, D. M. Maktabgacha ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. — 180 b.
6. Jalolova, D. Sh. Bolalarni atrof-muhit bilan tanishtirish metodikasi. — Toshkent: "Ilm ziyo", 2020. — 210 b.
7. Xodjayeva, M. I. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tafakkurni shakllantirish metodlari. // Ta'lim va innovatsiya jurnali. — 2022. — №4. — B. 37-42.

